

INVESTITSIYA TUSHUNCHASI: ILMIIY-NAZARIY YONDASHUVLAR VA KONSEPTUAL ASOSLAR

Temur Shoydullayevich Rahmatov

Magistrant

Tashqi iqtisodiy faoliyat fakulteti

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

E-mail: dunlilai9@gmail.com

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada investitsiya tushunchasi va uning iqtisodiy mohiyati tahlil qilinadi. Turli iqtisodchilar tomonidan berilgan investitsiya ta’riflari solishtirilib, xorijiy va milliy iqtisodchilar yondashuvlari o’rganiladi. Shuningdek, investitsiyaning iqtisodiy o’sish va tashqi savdo rivojlanishiga ta’siri tahlil qilinadi. O’zbekiston misolida investitsiya muhiti va uning istiqbollari ko’rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari investitsiya strategiyalarini takomillashtirish va xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo’yicha tavsiyalarni o’z ichiga oladi.*

***Kalit so’zlar:** Investitsiya, investitsiya muhiti, iqtisodiy o’sish, tashqi savdo, xorijiy investitsiyalar, kapital qo’yilmalar, iqtisodiy rivojlanish.*

INVESTMENT CONCEPT: SCIENTIFIC-THEORETICAL APPROACHES AND CONCEPTUAL FRAMEWORKS

Temur Shoidullaevich Rakhmatov

Master’s student

Faculty of Foreign Economic Activity

Tashkent State University of Oriental Studies

E-mail: dunlilai9@gmail.com

***Annotation.** This article analyzes the concept of investment and its economic essence. Various definitions of investment proposed by foreign and national economists are compared. The impact of investment on economic growth and foreign trade development is also examined. The investment climate and its prospects in Uzbekistan are considered. The research findings include recommendations for improving investment strategies and attracting foreign investments.*

Keywords: Investment, investment climate, economic growth, foreign trade, foreign investments, capital investments, economic development.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ

Темур Шойдуллаевич Рахматов

Студент магистратуры

Факультет внешнеэкономической деятельности

Ташкентский государственный университет востоковедения

E-mail: dunlilai9@gmail.com

Аннотация. В данной статье анализируется понятие инвестиций и их экономическая сущность. Рассматриваются различные определения инвестиций, предложенные отечественными и зарубежными экономистами. Также изучается влияние инвестиций на экономический рост и развитие внешней торговли. На примере Узбекистана исследуется инвестиционная среда и её перспективы. Результаты исследования включают рекомендации по совершенствованию инвестиционных стратегий и привлечению иностранных инвестиций.

Ключевые слова: Инвестиции, инвестиционная среда, экономический рост, внешняя торговля, иностранные инвестиции, капиталовложения, экономическое развитие.

KIRISH

«Investitsiya» tushunchasi bir qator ma'nolarga ega bo'lib, foyda olish maqsadida aksiya, obligatsiya sotib olish, tovar ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan real aktivlarni sotib olish va ishlab chiqarish uchun sarflanishi tushuniladi, ya'ni investitsiyalar har qanday vosita bo'lib, pulning qiymatini saqlaydi yoki uning qiymatini ko'paytiradi va ijobiy daromadlar olishni ta'minlaydi. Investitsiya mamlakat iqtisodiyotini o'stirish va rivojlantirish uchun zarur bo'lgan mexanizmlardan biri hisoblanadi.

«Investitsiyalar» atamasi lotin tilidagi «*invest*» so'zidan olingan bo'lib, pul sarf qilmoq, qo'ymoq ma'nosini anglatadi.

"Investitsiyalar foyda (daromad) olish yoki ijtimoiy yoxud iqtisodiy samaraga erishish maqsadida turli xil ishlab chiqarish, tijorat, ijtimoiy, ilmiy, madaniy va boshqa soha dasturlari va loyihalarini amalga oshirishga kiritiladigan pul, mulk va intellektual boyliklar majmuasidan iborat"¹.

Investitsiyalar keng ma'noda o'zini mablag'lar va resurslarning kelgusida ko'payishi va iqtisodiy samara yoki boshqa rejalashtirilgan natijalar olish (ijtimoiy, ekologik va boshqa samaralar) maqsadida ularning safarbar etilishi sifatida namoyon etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xorijlik iqtisodchi-olimlardan U.Sharp, K.Eklund, Kempbell, R.Makkonell, Stanli, L.Bryu kabilar investitsiyalarning mazmun-mohiyati yuzasidan turlicha ta'riflarni bayon etishgan. Jumladan, Nobel mukofotining iqtisodiyot bo'yicha laureati (1990 yil) U.Sharp ta'kidlashicha: “Investitsiyalar kelgusida (ehtimol, nomuayyan) qiymatlik olish maqsadida hozirgi vaqtda muayyan qiymatlikdan voz kechishdir”².

“Investitsiya kiritish” atamasining ma'nosini quyidagicha sharhlaydilar: “Kelajakda foyda olish uchun bugun puldan ajralishdir” va “Mablag'larni, real, moliyaviy aktivlarga investitsiyalash mumkin” - deb hisoblaydilar. Ular investitsiyalash atamasi mazmunini kelajakda foyda olish maqsadida bugun puldan voz kechish deb fikr yuritadilar.

Shved iqtisodchi-olimi K.Eklundning fikricha: “Investitsiya – bu kelajakda ko'proq iste'mol qilish sharoitiga ega bo'lish uchun ertangi kunga qoldirilgan narsa. Uning bir qismi hozirda ishlatilmasdan zaxiraga qoldiriladigan iste'mol buyumlari

¹ Синицин О. Инвестиционный анализ. Теория выбора // Инвестиции в России. № 1-2, 2007.

² Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с. англ. – М.: «Инфра-М», 1997. – С. 16, 979.

bo‘lib, boshqa qismi esa bu ishlab chiqarishni kengaytirishga yo‘naltirilgan resurslardir”³.

Investitsiya tushunchasiga yana bir qator xorijlik olimlar quyidagicha ta’riflar berganlar:

Rossiyalik iqtisodchi olim Tkachenko I.Y takidlashicha: “Investitsiyalar atamasini kapitalning kelgusida ko‘payishi maqsadida uning turli xil shaklda joylashtirilishi sifatida belgilash mumkin”⁴, Amerikalik olim P.A.Samuelsanning fikricha: “Investitsiyalar – qo‘yilmaning kelgusida o‘shish maqsadida bugungi iste’moldan voz kechish”⁵, Buyuk Britaniyalik iqtisodchi Keyns J.M takidlashicha: “Investitsiya – ishlab chiqarish davri davomida paydo bo‘lgan kapital qo‘yilma qiymatining joriy o‘shishi. Bu o‘sha davrdagi foydaning iste’mol uchun ishlatilmagan qismi hisoblanadi”⁶, yana bir Rossiyalik iqtisodchi olim Margolin A.M: “Investitsiyalar – pul mablag‘lari, maqsadli bank jamg‘armalari, qimmatli qog‘ozlar, texnologiyalar, mashina, asosiy vositalar va boshqa mulk ko‘rinishidagi kapital qo‘yilmalar, shuningdek, pul qiymatiga ega bo‘lgan mulkiy va nomulkiy huquqlarni investorlarning strategik maqsadlarini ko‘zlab ishlab chiqarish va boshqa faoliyat ob’ektlariga kiritish”⁷ deya ta’rif berilgan.

ASOSIY QISM

Kempbell R.Makkonell, Stanli, L.Bryu investitsiya tushunchasini quyidagicha sharhlaydilar, ya’ni «Investitsiya (investment) – bu moddiy zaxiralarning ko‘payishi, ishlab chiqarish vositalarining jamg‘arilishi va ishlab chiqarishga xarajatlar»⁸. Ushbu ta’rif o‘z mazmuniga ko‘ra, ko‘proq, “kapital qo‘yilmalar” tushunchasiga mos kelishini ta’kidlab o‘tish joiz.

³ Клас Эклунд. Эффективная экономика: шведская модель. – М.: «Экономика», 1991. – С. 96.

⁴ Ткаченко И.Ю. Инвестиции: учеб. пособие. – М.: «Академия», 2009. – С. 6.

⁵ Самуэльсон П.А. Экономика: пер. с англ. – М.: «БИНОМ», 1997. – С. 783.

⁶ Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. – М.: «Гетос АРВ», 1999. – С. 352.

⁷ Марголин А.М. Инвестиции. – М.: «РАГС», 2006. – С. 464.

⁸ Кэмпбелл Р. Макконелл, Станли Л. Брю. Экономика, принципы, проблемы и политика. 2-том. – М.: «Республика», 1992. – С. 388.

Yuqoridagi ta’riflardan foydalangan holda investitsiyalarga quyidagicha umumiy ta’rif berishimiz mumkin: “ Investitsiyalar — iqtisodiyot o‘shining muhim omili bo‘lib, asosiy va aylanma kapitalni qayta tiklash va ko‘paytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish maqsadida jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar, chet el yuridik va jismoniy shaxslari yoki davlat tomonidan qonun hujjatlarida taqiqlanmagan tadbirkorlik faoliyati va boshqa turdagi faoliyat obyektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne‘matlar va ularga bo‘lgan huquqlar hamda mavjud jamg‘arilgan kapitaldan kelajakda foyda olish maqsadida amalga oshirilgan kapital qo‘yilmalaridir”⁹.

MDH mamlakatlarining iqtisodiy adabiyotlariga murojat qilsak, quyidagi tariflarni ko‘rishimiz mumkin. Masalan, rus iqtisodchi-olimi Kovalev V.V. - fikriga ko‘ra, "investitsiyalar — xalq xo‘jaligining turli tarmoqlaridagi korxonalariga uzoq muddatli kapital qo‘yishdir (mamlakat ichida yoki xorijda)"¹⁰. Ko‘rinib turibdiki, ushbu ta’rifda investitsiyalarning maqsadi va sohalari o‘z aksini topmagan. Shu bilan birga ushbu ta’rifda investitsiyalar uzoq muddatli kapital qo‘yilmalarga tenglashtirilmoqda.

Lukinov V.A. yuqoridagi ta’rifga nisbatan bir muncha to‘laroq va aniqroq ta’rifni keltiradi: "investitsiyalar — foyda olish maqsadida mamlakat ichkarisida yoki xorijda xalq xo‘jaligining turli tarmoqlariga davlat va xususiy kapitalining uzoq muddatli moliyaviy qo‘yilmalaridir"¹¹.

Rossiyalik iqtisodchilar A.Yu.Andrianov, S.V. Valdaytsev ham investitsiyalarga shunga yaqin ta’rif keltiradilar: "Investitsiyalar – davlat kapitali va xususiy kapitalning foyda olish maqsadida mamlakat ichkarisida yoki xorijiy mamlakat iqtisodiyotiga uzoq muddatli moliyaviy qo‘yilmalaridir"¹².

⁹ Ma’lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

¹⁰ Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.-- М.: Финансы и статистика, 2008. – 144с.

¹¹ Лукинов В.А. Проблемы стабилизации и развития инвестиционно-строительной сферы.-- М.: 1998. 228с.

¹² Инвестиции: учеб./А.Ю. Андрианов, С.В. Валдайцев, П.В. Воробьев и др.— 2-е изд., перераб. и доп. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — с58.

Qimmatli qog’ozlarga qilinadigan uzoq muddatli qo’yilmalar, texnologiyalar sotib olish uchun sarflanadigan mablag’lar va boshqa muhim investitsiya turlari e’tibordan chetda qolgan. Olim Shapiro V.D fikricha "Investitsiyalar (kapital qo’yilmalar) — xalq xo’jaligining barcha tarmoqlarida kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni ta’minlashga yo’naltirilgan moddiy, mehnat va pul resurslari xarajatlari yig’indisidan iborat"¹³.

Bundan tashqari investitsiya bilan bog’liq bo’lgan quyidagi atamalarga ta’rif berilgan:

- investor — investitsiya faoliyati ob’ektlariga o‘z mablag‘larini investitsiya qilishni va boshqa investitsiya resurslarini jalb etishni amalga oshiruvchi investitsiya faoliyati subyekti¹⁴;

- investitsiya majburiyati — investitsiya loyihasida nazarda tutilgan muayyan maqsadlarga erishish uchun investorning o‘zi qabul qiladigan majburiyati¹⁵;

- investitsiya faoliyati — investitsiya faoliyati sub’ektlarining investitsiyalarni amalga oshirish bilan bog‘liq harakatlari majmui¹⁶;

- investitsiya faoliyati ishtirokchisi — investorning buyurtmalari bajarilishini ta’minlovchi investitsiya faoliyati subyekti¹⁷;

Rossiyalik iqtisodchi-olim L.Igoshina tomonidan: “Investitsiyalar – pulni saqlash, ko‘paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta’minlashni hisobga olgan holda uni joylashtirish mumkin bo‘lgan har qanday vosita sifatida ifodalanadi”¹⁸, deb ta’riflangan. Professor A.Neshitoy investitsiyalarning mazmunini quyidagicha tavsiflaydi: “Foyda olish yoki boshqa samaralarga erishish maqsadida o‘z yoki o‘zga mamlakatning turli tarmoqlariga, tadbirkorlik loyihalari, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlar

¹³ Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. — СПб.: "Два Три", 2006. - 17 с..

¹⁴ <https://lex.uz/docs/-4664142?utm> (29.01.2025)

¹⁵ <https://lex.uz/docs/-4664142?utm> (29.01.2025)

¹⁶ <https://lex.uz/docs/-4664142?utm> (29.01.2025)

¹⁷ <https://lex.uz/docs/-4664142?utm> (29.01.2025)

¹⁸ Игошина Л.Л. Инвестиции. Уч. пос. – М.: «Экономист», 2005. – С. 23.

hamda innovatsiya loyihalarini amalga oshirishga yo‘naltirilgan pul mablag‘larini (kapitalni) uzoq muddatga joylashtirishdir”¹⁹.

Investitsiya atamasining iqtisodiy mohiyati yana bir qator rus olimlari tomonidan quyidagicha tavsiflangan:

Staroverova G.S: “Investitsiyalar iqtisodiy foyda va ijtimoiy samara olish maqsadida investitsiya sohasi ob’ektlariga kiritiladigan barcha turdagi mulkiy va intellektual boyliklarni aks ettiradi”²⁰, Podshivalenko: “Investitsiyalar deganda foyda (daromad) olish va investorlarning individual maqsadlari singari ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalariga, tadbirkorlik va boshqa turdagi faoliyat ob’ektlariga muayyan muddatga kapitalning maqsadli yo‘naltirilgan qo‘yilmasi shaklida amalga oshiriladigan xarajatlar yig‘indisi tushuniladi”²¹, Kolmikova T.S: “Investitsiyalar o‘zini foyda (daromad) olish maqsadida milliy va xorijiy iqtisodiyotning turli tarmog‘iga xususiy yoki davlat kapitalining uzoq muddatli qo‘yilmasi sifatida namoyon etadi”²², Zubchenko L.A: “Investitsiya tushunchasi foyda olish maqsadida qandaydir korxonalar, tashkilot, uzoq muddatli loyihalar va shu kabilarga kapital, pul mablag‘larini uzoq muddatga kiritishni anglatadi”²³.

Investitsiya bu iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida o‘z mamlakatida yoki chet ellarda turli tarmoqlarga, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarga, innovatsiya, tadbirkorlik loyihalariga uzoq, muddatli kapital kiritish, ya’ni investitsiya kelajakda naf olish maqsadida mablag‘lar qo‘yish bo‘lib, investitsiya atamasiga mahalliy iqtisodchi olimlarimiz tomonidan ham tarifi berilgan.

Investitsiya (lot. investio – o‘rash) – iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida o‘z mamlakatida yoki xorijda turli tarmoqlarga, ijtimoiy-iqtisodiy dasturlarga, innovatsiya,

¹⁹ Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: «Дашков и КО», 2006. – С. 13.

²⁰ Староверова Г.С., Медведов А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. – М.: «КНОРУС», 2006. – С. 11.

²¹ Подшиваленко и др. Инвестиции: учеб. пос. – 3-е изд. – М.: «КНОРУС», 2006. – С.7.

²² Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. – М.: «ИНФРА-М», 2009. – С. 7.

²³ Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: учеб. пособие. – М.: «КНИГОДЕЛ». 2006. – С. 7.

tadbirkorlik loyihalariga uzoq muddatli kapital kiritish (qo’yish)dir²⁴. An’anaviy tarzda investitsiya deganda kelgusida ko’zda tutilgan daromadlarni olish maqsadida hozirda aniq iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish tushuniladi. Investitsiya mohiyatini tavsiflashdagi bunday yondashuvga milliy, shu bilan birga, xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda birlamchi e’tibor beriladi.

Bundan tashqari, professor B.Y.Xodiyev va professor Sh.Sh.Shodmonov investitsiyalarga quyidagicha ta’rif berganlar: “Investitsiyalar — asosiy va aylanma kapitalni qayta tiklash va ko‘paytirishga, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qilingan sarflarning pul shaklidagi ko‘rinishidir”²⁵. Olimlarimiz bu ta’rifada asosiy e’tiborni ishlab chiqarishga qaratganlar ya’ni investitsiyalarni korxonalarining asosiy va aylanma kapitalini qayta tiklash va ko‘paytirish, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qilingan sarflar sifatida qaraganlar.

N.G'.Karimov xorijiy investitsion korxonalar uchun makroiqtisodiy, qonunchilik va ma'muriy shart-sharoitlarni va imkoniyatlarni hisobga olgan holda barqaror soliq qonunchiligi tizimini joriy etish hamda iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etish, dasturini shakllantirish bilan bog'liq jarayonlar tadqiq etiladi²⁶.

D.G'ozibekov, E.Nosirov ilmiy izlanishlarida investitsion salohiyatni oshirishda soliq yukini kamaytirish, fond bozorlari o'rnini keskin oshi-rish, xususiy xorijiy investitsiyalarni keng jalb etish uchun qulay investitsion va ishbilarmonlik muhitini shakllantirish tadbirlari samarali amalga oshirish bilan bog'liq jarayonlarni tadqiq etiladi²⁷.

D.Sh.Bababekova, B.O.Tursunov tadqiqotlarida faol investitsion jarayonlarni raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirishdagi o'rni, faol investitsiyalar orqali

²⁴ O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – T.: «O‘ME» davlat ilmiy nashriyoti. 2002. 4-tom. –145-b

²⁵ B.Y.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. 2017 y. 454-b.

²⁶ Karimov N.G'. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish masalalari. –T.: Fan va texnologiya, 2007. – 240 b.

²⁷ Gozibekov D, Nosirov E. O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola. -T.: “Iqtisod-Moliya”. 2007, -B.92

raqobatbardosh iqtisodiyotni shallantirishning xorij tajribasi va undan samarali foydalanish imkoniyatlari asoslanadi²⁸.

R.H.Bozorov ilmiy izlanishlarida investitsiya muhitining omillari, xususiyatlari, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish milliy iqtisodiyotning xalqaro indekslarda ishtirokiga bevosita bog'liqligi tadqiq qilingan²⁹.

Yana bir qator olimlarimiz tomonidan investitsiyalarga turli ta’riflar berilgan:

“Investitsiyalar – foyda olish hamda ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida tadbirkorlik obyektlariga va boshqa faoliyat turlariga qo’yiladigan pul mablag‘lari, banklarning maqsadli omonatlari, aksiyalar, boshqa qimmatli qog‘ozlar, texnologiyalar, mashinalar, uskunlar, litsenziyalar, kreditlar, har qanday boshqa molmulk yoki mulkiy huquqlar, intellektual boyliklar”³⁰;

Haydarov N.H - “Investitsiya – bu mulk shaklidan qat’iy nazar, tadbirkorlik asosida faoliyat ko’rsatayotgan jismoniy va yuridik shaxslar yoki davlatning iqtisodiy va ijtimoiy samara olish maqsadida o‘z boyliklarini qonun doirasida bo‘lgan har qanday tadbirkorlik ob’ektiga sarflashidir”³¹;

Demak, investitsiya tushunchasining mohiyatini yoritganda uning jamg'arish, qo'yish va daromad olishdan iborat dinamik jarayonini olib qarash lozim. Investitsiyaning bunday doiraviy harakati asosan investitsion faoliyat orqali amalga oshiriladi. Ko'plab mamlakatlar xorijiy qo'yilmalarni jalb etish maqsadida imtiyozli sharoitlarni yaratadi, xususan kapitallarni saqlash va zararlarni qoplashni kafolatlaydi, imtiyozli soliq olishni kiritadi va foydani xorijga erkin o'tkazishga ruxsat beradi, olingan daromadlar va boshqalarni qayta investitsiyalashga sharoitlar yaratadi.

²⁸ Bababekova D.Sh, Tursunov B.O. Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish orqali raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishlari. Ilmiy-ommabop risola.-T.: “Iqtisod-Moliya” 2019., 40 b

²⁹ Bozorov R.H. O'zbekistonning global indekslarda ishtirokini keng ta'minlash – investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning muhim omili. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 4-5, avgust-oktyabr, 2018 yil

³⁰ Vaxabov A.V.,Xajibakiyev Sh.X.,Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O'quv qo'llanma.T.:«Moliya», 2010. 303-b.

³¹ Haydarov N.H. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida korxonalar investitsion faoliyatidagi moliya - soliq munosabatlarini takomillashtirish masalalari. I.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.: 2003. 29-b.

1.1.1-jadval.

Investitsiya atamasiga tarif bergan turli iqtisodchi olimlar³².

	Investitsiya atamasiga berilgan tariflar	
1	U.Sharp	kelgusida qiymatlik olish maqsadida hozirgi vaqtda muayyan qiymatlikdan voz kechishdir
2	K.Eklund	kelajakda ko‘proq iste‘mol qilish sharoitiga ega bo‘lish uchun ertangi kunga qoldirilgan narsa
3	I.Y.Tkachenko	kapitalning kelgusida ko‘payishi maqsadida uning turli xil shaklda joylashtirilishi sifatida belgilash
4	P.A.Samuelson	qo‘yilmaning kelgusida o‘shish maqsadida bugungi iste‘moldan voz kechish
5	J.M.Keynes	ishlab chiqarish davri davomida paydo bo‘lgan kapital qo‘yilma qiymatining joriy o‘shishi
6	A.M.Margolin	pul mablag‘lari, maqsadli bank jamg‘armalari, qimmatli qog‘ozlar, texnologiyalar, mashina, asosiy vositalar va boshqa mulk ko‘rinishidagi kapital qo‘yilmalar
7	Kempbell. R.Makkonell	moddiy zaxiralarning ko‘payishi, ishlab chiqarish vositalarining jamg‘arilishi va ishlab chiqarishga xarajatlar
8	Stanli.L.Bryu	
9	V.V.Kovalev	xalq xo‘jaligining turli tarmoqlaridagi korxonalariga uzoq muddatli kapital qo‘yishdir
10	V.A.Lukinov	foyda olish maqsadida mamlakat ichkarisida yoki xorijda xalq xo‘jaligining turli tarmoqlariga davlat va xususiy kapitalning uzoq muddatli moliyaviy

³² Ma’lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

		qo’yilmalaridir
11	A.Yu.Andrianov	davlat kapitali va xususiy kapitalning foyda olish maqsadida mamlakat ichkarisida yoki xorijiy mamlakat iqtisodiyotiga uzoq muddatli moliyaviy qo’yilmalaridir
12	S.V.Valdaytsev	
13	O.Sinitsin	foyda olish maqsadida turli xil ishlab chiqarish, tijorat, ijtimoiy, ilmiy, madaniy va boshqa soha dasturlari va loyihalarini amalga oshirishga kiritiladigan pul, mulk va intellektual boyliklar majmuasi
14	V.D.Shapiro	xalq xo’jaligining barcha tarmoqlarida kengaytirilgan takror ishlab chiqarishni ta’minlashga yo’naltirilgan moddiy, mehnat va pul resurslari xarajatlari yig’indisi
15	L.Igoshina	pulni saqlash, ko‘paytirish yoki ijobiy miqdordagi daromadni ta’minlashni hisobga olgan holda uni joylashtirish mumkin bo‘lgan har qanday vosita
16	G.S.Staroverova	iqtisodiy foyda va ijtimoiy samara olish maqsadida investitsiya sohasi ob’ektlariga kiritiladigan barcha turdagi mulkiy va intellektual boyliklar
17	Podshivalenko	foyda olish va investorlarning individual maqsadlari singari ijobiy ijtimoiy samaraga erishish maqsadida iqtisodiyotning turli tarmoqlari va sohalariga, tadbirkorlik va boshqa turdagi faoliyat ob’ektlariga muayyan muddatga kapitalning maqsadli yo’naltirilgan qo’yilmasi shaklida amalga oshiriladigan xarajatlar yig’indisi tushuniladi
18	T.S.Kolmikov	foyda olish maqsadida milliy va xorijiy iqtisodiyotning turli tarmog‘iga xususiy yoki davlat

		kapitalining uzoq muddatli qo‘yilmasi
19	L.A.Zubchenko	foyda olish maqsadida qandaydir korxonalar, tashkilotlar, uzoq muddatli loyihalar va shu kabilarga kapital, pul mablag‘larini uzoq muddatga kiritish
20	B.Y.Xodiyev	asosiy va aylanma kapitalni qayta tiklash va ko‘paytirishga, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qilingan sarflarning pul shakli
21	Sh.Sh.Shodmonov	

XULOSA

Investitsiya olimlar tomonidan turli jihatlardan ta’riflangan bo‘lsa-da, ularning asosiy mazmuni quyidagicha: kelajakda foyda olish maqsadida kapital, moliyaviy va intellektual resurslarning turli sohalarga uzoq muddatli qo‘yilishi³³.

Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarda investitsiya jarayoni bozor konyunkturasi ta’siriga, investitsiyalarni moliyalashtirish manbalariga va hajmiga bog‘liq³⁴.

P.Mihayela, A.Vaqar, X.Helian tadqiqotlarida milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning institutsional mexanizmi tadqiq etiladi. Tadqiqot natijalariga muvofiq mamlakat iqtisodiyotidagi institutsional sifat o‘zgarishlarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish tizimiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi qayd etiladi³⁵.

³³ Ma’lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

³⁴ Svitlana Gutkevych. Investment Attractiveness of Industries: Features and Trends // Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, № 3, 2019. – P.9; https://www.researchgate.net/publication/334967088_INVESTMENT_ATTRACTIVENESS_OF_INDUSTRIES_FEATURES_AND_TRENDS/link/5d4822524585153e593d6592/download

³⁵ Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (2018) The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries, Economic Research -Ekonomiska Istraživanja, 31:1, 626- 644, DOI: 10.1080/1331677X.2018.1438906 <https://doi.org/10.1080/1331677X.2018.1438906>

M.V.Charayeva ilmiy tadqiqotlarida tashkilotlarning real sarmoyalarini moliyaviy boshqarish jarayonlarining kontseptual asoslari o'rganilgan. Innovatsion yo'naltirilgan iqtisodiyot sharoitida real sarmoyalarni strategik moliyaviy boshqarish xususiyatlari bayon etilgan³⁶.

Bu tadqiqotlardan kelib chiqib, investitsiya jarayonining samaradorligi mamlakatdagi institutsional muhit, huquqiy va fiskal tizimning barqarorligi hamda biznes yuritish sharoitlariga bog‘liq ekanligi ko‘rinadi. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalar oqimini oshirish uchun davlat tomonidan soliq imtiyozlari, byurokratik to‘siqlarni kamaytirish va investorlar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy global iqtisodiyotda investitsiya faqat kapital qo‘yish bilan cheklanib qolmay, balki innovatsion texnologiyalar va bilimlarni jalb qilish vositasi sifatida ham ko‘rilmogda. Shu sababli, milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va raqobatbardoshligini oshirish uchun investitsion muhitni yanada takomillashtirish strategik yo‘nalishlardan biri bo‘lib qolmoqda³⁷.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. Синицин О. Инвестиционный анализ. Теория выбора // Инвестиции в России. № 1-2, 2007.
2. Шарп У., Александр Г., Бейли Дж. Инвестиции. Пер. с. англ. – М.: «Инфра-М», 1997. – С. 16, 979.
3. Клас Эклунд. Эффективная экономика: шведская модель. – М.: «Экономика», 1991. – С. 96.
4. Ткаченко И.Ю. Инвестиции: учеб. пособие. – М.: «Академия», 2009. – С. 6.

³⁶ Чараева М.В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций: учебное пособие / М.В. Чараева. Москва: Альфа-М, 2014. 240 с.

³⁷ Ma'lumotlar asosida muallif tomonidan shakllantirildi.

5. Самуэльсон П.А. Экономика: пер. с англ. – М.: «БИНОМ», 1997. – С. 783.
6. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег: пер. с англ. – М.: «Гетос АРВ», 1999. – С. 352.
7. Марголин А.М. Инвестиции. – М.: «РАГС», 2006. – С. 464.
8. Кэмпбелл Р. Макконелл, Станли Л. Брю. Экономикс, принципы, проблемы и политика. 2-том. – М.: «Республика», 1992. – С. 388.
9. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.-- М.: Финансы и статистика, 2008. – 144с.
10. Лукинов В.А. Проблемы стабилизации и развития инвестиционно-строительной сферы.-- М.: 1998. 228с.
11. Инвестиции: учеб. /А.Ю. Андрианов, СВ. Валдайцев, П.В. Воробьев и др.— 2-е изд., перераб. и доп. М.:ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — с58.
12. Шапиро В.Д. и др. Управление проектами. — СПб.: "Два Три", 2006. - 17 с..
13. <https://lex.uz/docs/-4664142?utm> (29.01.2025)
14. Игошина Л.Л. Инвестиции. Уч. пос. – М.: «Экономист», 2005. – С. 23.
15. Нешиной А.С. Инвестиции: Учебник. – 4-е изд. – М.: «Дашков и КО», 2006. – С. 13.
16. Староверова Г.С., Медведов А.Ю., Сорокина И.В. Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие. – М.: «КНОРУС», 2006. – С. 11.
17. Подшиваленко и др. Инвестиции: учеб. пос. – 3-е изд. – М.: «КНОРУС», 2006. – С.7.
18. Колмыкова Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. – М.: «ИНФРА-М», 2009. – С. 7.
19. Зубченко Л.А. Иностраные инвестиции: учеб. пособие. – М.: «КНИГОДЕЛ». 2006. – С. 7.

20. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. – T.: «O‘ME» davlat ilmiy nashriyoti. 2002. 4-tom. –145-b.
21. B.Y.Xodiyev, Sh.Sh.Shodmonov. Iqtisodiyot nazariyasi. Darslik. 2017 y. 454-b.
22. Karimov N.G'. Iqtisodiy integratsiyalashuv sharoitida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishning bozor mexanizmlarini joriy etish masalalari. –T.: Fan va texnologiya, 2007. – 240 b.
23. G'ozibekov D, Nosirov E. O'zbekiston iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish. Risola. -T.: “Iqtisod-Moliya”. 2007, -B.92.
24. Bababekova D.Sh, Tursunov B.O. Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish orqali raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish yo'nalishlari. Ilmiy-ommabop risola.-T.: “Iqtisod-Moliya” 2019., 40 b.
25. Bozorov R.H. O'zbekistonning global indekslarda ishtirokini keng ta'minlash – investitsiya muhiti jozibadorligini oshirishning muhim omili. “Xalqaro moliya va hisob” ilmiy elektron jurnali. № 4-5, avgust-oktyabr, 2018 yil.
26. Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. O‘quv qo‘llanma. T.: «Moliya», 2010. 303-b.
27. Haydarov N.H. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida korxonalar investitsion faoliyatidagi moliya - soliq munosabatlarini takomillashtirish masalalari. I.f.d ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. T.: 2003. 29-b.
28. Svitlana Gutkevych. Investment Attractiveness of Industries: Features and Trends.// Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, № 3, 2019. – P.9; https://www.researchgate.net/publication/334967088_INVESTMENT_ATTRACTIVENESS_OF_INDUSTRIES_FEATURES_AND_TRENDS/link/5d4822524585153e593d6592/download.
29. Mihaela Peres, Waqar Ameer & Helian Xu (2018) The impact of institutional quality on foreign direct investment inflows: evidence for developed and developing countries, Economic Research-Ekonomska Istraživanja.

30. Чараева М.В. Финансовое управление реальными инвестициями организаций: учебное пособие / М.В. Чараева. Москва: Альфа-М, 2014. 240 с.